

المحتوى العربي على الإنترنت في ضوء مبادئ الوصول الحر

د. عبدالرحمن فراج
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ورشة عمل المحتوى العربي المفتوح
الرياض، معهد بحوث الحاسب والإلكترونيات،
٢٠-٢١/١/١٤٣٠ هـ الموافق ١٧-١٨/١/٢٠٠٩ م

شكر وتقدير

■ لمعهد بحوث الحاسب والإلكترونيات على إقامة هذه الورشة
بغرض استكشاف الفرص والتحديات التي يمكن أن تواجه
مشروع المحتوى العربي المفتوح.

انفتاح في عالم المعلومات

Openness in the Information World

الإنترنت Internet	المشابكة Networking	الوسائل المفتوحة Open Medium
البرمجيات Software	الأدوات Tools	المصادر المفتوحة Open Source
النشر Publishing	النتائج النهائي للاتصال The end result	الوصول المفتوح أو الحر Open Access

الوصول الحر

- محتوى Content
- يتم الوصول إليه Access
- بصورة حرة Open

ما هو المحتوى ؟ (١)

- المحتوى content هو المعلومات المحتواة في مصادر النشر.
- هو جميع الأفكار والموضوعات والحقائق والتعبيرات المحتواة في كتابٍ ما أو غيره من الأعمال المنشورة.
- هو المادة الرئيسة للعمل أو الخطاب المكتوب discourse، وذلك في مقابل شكل هذا العمل أو أسلوبه.

ما هو المحتوى ؟ (٢)

■ بالنسبة لمحتوى العنكبوتية Web content ، فيشير البعض إلى أنه ما يشتمل عليه الموقع العنكبوتي من: صور ونصوص وملفات موسيقية أو فيديو وفلاش وملفات جافاسكريبت وغيرها من العناصر التفاعلية.

XXX

■ بيد أن هذا التعريف، كما هو واضح، يركز على أشكال الوثائق الإلكترونية على الشبكة أكثر من إشارته إلى طبيعة المحتوى نفسه.

ما هو الوصول Access ؟

■ هو قدرة المستخدم النهائي End User على الوصول إلى المعلومات التي يريدونها ويحتاجونها بسرعة وسهولة.

■ وذلك عن طريق:

■ الأدوات

■ الأساليب

التي يمكن عن طريقها إتاحة Availability المعلومات.

ما هو المحتوى الحر ؟ Open Content

- أي نوع من الأعمال الفكرية أو الإبداعية (كتب/ مقالات/ تقارير/ رسائل جامعية/ ... إلخ)
- المنشور رقميًا في أي شكل من أشكال النشر (نصوص/ صور/ ملفات صوتية/ ملفات مرئية/ ... إلخ)
- متاح لأي شخص للوصول إليه / على الشبكة العنكبوتية / دون أية قيود مالية.

ما هو الوصول الحر ؟ Open Access (١)

وصول

- Free ■ مجاني للمعلومات
- Immediate ■ مباشر
- Permanent ■ دائم
- Full-Text ■ للنصوص الكاملة
- Raw data وأحيانا للبيانات الخام
- On-Line ■ على الخط المباشر
- for Public ■ لعموم المستخدمين

ما هو الوصول الحر ؟ Open Access (٢)

وبذلك ، يمكن لهؤلاء المستخدمين:

- الاطلاع على تلك المعلومات
 - وتحميلها
 - ونسخها
 - وتوزيعها
 - وطباعتها
 - والاطلاع والعمل أحيانا مع البيانات الأصلية
- Work with the original data

فلسفة الوصول الحر (١)

■ التعاون والمشاركة في المعلومات، وحرية تبادلها بين جميع أطراف دورة المعلومات

المؤلفون

الناشرون

الموزعون

المستفيدون

فلسفة الوصول الحر (٢)

" إن مجتمعات المعرفة لن تؤدي رسالتها
ما لم تؤسس فعليا قاعدة لأخلاقيات التعاون،
وتتحول إلى مجتمعات لتقاسم المعرفة"

(اليونسكو)

الدعم الدولي للوصول الحر

USA ■

UK ■

Canada ■

Australia ■

New Zealand ■

Japan ■

Brazil ■

India ■

مؤسسات الدعم المالي لحركة الوصول الحر

- مؤسسات دولية
- مؤسسات وطنية

Cornell University

welcome trust

NISC

World Health Organization

International Network INASP
for the Availability of Scientific Publications

UN
DP

Human Info NGO
we care and share

Humanitarian Information for All

OPEN SOCIETY INSTITUTE
& Soros Foundations Network

لماذا نشأ الوصول الحر؟

■ أزمة الاتصال العلمي Scholarly Communication Crisis

البحث العلمي Scholarly research

- لماذا؟؟؟
- لأنه المحتوى الأساس الذي يصب مباشرة في دفع عجلة التنمية، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي للمجتمعات النامية (وهو المنظور الذي نرى أنه غائب إلى حد ما عن مشروعات إثراء المحتوى الرقمي العربي)
- ولأن الباحثين هم أكثر فئات المستفيدين إنتاجًا للمعلومات وإفادة من المعلومات
- ونقصد هنا البحث العلمي في أي تخصص من تخصصات المعرفة البشرية.

مصادر المعلومات (التقسيم الموضوعي)

العلوم الطبيعية والتقنية	الطب، الهندسة، الزراعة، الفيزياء، الكيمياء، علوم البيئة، تقنيات المعلومات، ... إلخ
العلوم الاجتماعية	الاقتصاد، الإدارة، علم الاجتماع، علم النفس، ... إلخ
الإنسانيات والفنون	الأدب، الفلسفة، التاريخ، ... إلخ

مصادر المعلومات (التقسيم الشكلي)

- النصوص
- الصور الثابتة
- الملفات الصوتية
- الملفات المرئية المتحركة
- قواعد البيانات
- ... إلخ

مصادر المعلومات (التقسيم الوظيفي)

■ وهو المعيار الأساس في تصنيف المحتوى

الدوريات المتخصصة/بحوث المؤتمرات/ الرسائل الجامعية/ ... إلخ	أكثرها ابتكارا (شيء لم يسبق إيه من قبل)	مصادر أولية
الكتب/ الصحف الإخبارية/المجلات العامة/ ... إلخ	تتبنى على الأولية	مصادر ثانوية
المصادر المرجعية: الموسوعات/المعاجم/كتب الحقائق/ ... إلخ	تتبنى على كل من الأولية والثانوية	مصادر من الدرجة الثالثة

مصادر المعلومات الأولية Primary

- * المصادر الأولية هي أهم مصادر المعلومات على الإطلاق:
- - تنشر المعلومات المبتكرة (النتيجة عن الباحثين/المعامل/مراكز البحوث/... إلخ)
- وهي المعلومات التي تنشر لأول مرة على الناس.
- وهي المعلومات التي تشكل الصرح الحقيقي للنشاط العلمي في المجتمع.

ما الذي يتم إتاحتته من مصادر معلومات عبر الوصول الحر

Ask what is not available

- Finding tools (catalogs, I&A databases, directories)
- Primary documents
 - Books
 - Journal articles
 - Conference papers
 - Government reports
 - Technical Manuals
 - Theses and dissertations
 - Statistics, censuses, surveys
 - Maps, photos, drawings
 - Audio and video recordings
- Encyclopedias, dictionaries, atlases, almanacs, reviews

تجليات الوصول الحر ومصادره

- **Digital Repositories** المستودعات الرقمية
- **Open Access Journals** دوريات الوصول الحر
- **Open Books** الكتب الحرة
- **Open Courseware** المصادر التعليمية الحرة
- **Open data** البيانات الحرة
- **Open Access** قواعد البيانات ذات الوصول الحر
- **Databases**
- ... إلخ

نماذج من مشروعات الكتب ذات الوصول الحر

INTERNET ARCHIVE

[Web](#) | [Moving Images](#) | [Texts](#) | [Audio](#) |
[Software](#) | [Education](#) | [Patron Info](#) |
[About IA](#)

Million Book Project

[Home](#) | [American Libraries](#) | [Canadian Libraries](#) | [Million Book Project](#) |
[Open Source Books](#) | [Project Gutenberg](#) | [Children's Library](#) | [Arpanet](#) |
[Dance Manuals](#)

ebrary® Discover

HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SYSTEM SCIENCES
Digital Library

HICSS DIGITAL LIBRARY: HICSS and the IEEE Computer Society have joined together to provide a HICSS Digital Library. This web-based HICSS Digital Library will provide full text versions of all HICSS papers, starting with HICSS-28 (1995) at no cost to you. We are grateful for the cooperation and support of the IEEE and of the IEEE Digital Library which provides access to all IEEE journals and conferences. To access the site for HICSS papers, go to <http://csdl2.computer.org/pressgen/DL/Publication.jsp?pubtype=p&acronym=hicss>

THE NATIONAL ACADEMIES PRESS

Read more than 3,600 books online FREE! More than 1000 PDFs now available for sale

HOME ABOUT NAP CONTACT NAP HELP NEW RELEASES ORDERING INFO

TRY OUR SPECIAL DISCOVERY ENGINE:

نماذج من المصادر المرجعية

Reference Collections

مصادر الوصول الحر (للبحث العلمي)

- الدوريات المتخصصة
- الأرشفة الذاتية

النشر في دوريات الوصول الحر Open Access Journals

■ هي تلك الدوريات التي تتيح مقالاتها بصورة مجانية على الإنترنت، وتتمتع بنفس سمات الدوريات العلمية التقليدية

Subscribed Journals

■ عادة ما يتم إدراجها بدليل دوريات الوصول الحر Directory of Open Access Journals (DOAJ) ، الذي يشتمل - حتى

سبتمبر ٢٠٠٨م- على ٣٦١٢ دورية

■ وهذا هو ما يسمى بالطريق الذهبي Gold Road

نماذج من دوريات الوصول الحر (١)

■ في تخصص المكتبات والمعلومات

INFORMATION RESEARCH
an international electronic journal

نماذج من دوريات الوصول الحر (٢)

■ مجموعة دوريات المكتبة العامة في النشاط العلمي PLoS

دليل دواج DOAJ

DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

[Find Journals](#)

[New titles](#)

[Find articles](#)

[Suggest a journal](#)

[About](#)

[FAQ](#)

[News](#)

[Sponsors](#)

[Membership](#)

[Contact](#)

Welcome to the Directory of Open Access Journals. This service covers free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals. We aim to cover all subjects and languages. There are now **2905** journals in the directory. Currently **937** journals are searchable at article level. As of today **161083** articles are included in the DOAJ service.

Support the development and operation of DOAJ. Sign up for membership - go to the [membership page](#) (Membership fee for members signing up now and the rest of the year will cover year 2008).

We are very thankful for the support from those of you who have already decided to become DOAJ members. See the [list of members](#)

Find journals

الأرشفة الذاتية Self-archiving

■ هو أن يقوم الباحث بنشر عمله العلمي بصورة إلكترونية بالوسائل التالية:

■ على موقعه الشخصي

■ على موقع المؤسسة التي يعمل بها

■ في مستودع رقمي Digital Repository

■ وهذا ما يسمى بالطريق الأخضر Green Road

المستودعات الرقمية Digital Repositories (١)

• هي أكثر أساليب الأرشفة الذاتية معيارية ومنهجية:

■ لأنها تدار وفقا لأحد نظم إدارة المحتوى Content Management System

■ تدعم تطبيقات تبادل المعلومات interchange data

■ عادة ما يتم إدراجها بأحد أدلة المستودعات، مثل دليل مستودعات الوصول الحر The Directory of Open Access Repositories

المستودعات الرقمية Digital Repositories (٢)

- تتاح المستودعات كذلك لعموم المستفيدين دون أية عوائق أو قيود
- تشتمل على كثير من أنماط الإنتاج الفكري وعلى رأسها مقالات الدوريات العلمية، سواء كانت تلك المقالات طبعات مبدئية pre-prints أو مستلات post-prints من المقالات المحكمة والمنشورة بالفعل ببعض الدوريات التقليدية
- من الأنماط الأخرى: الكتب، التقارير، الرسائل الجامعية، ملفات الباوربوينت، ... إلخ.

(٣) Digital Repositories المستودعات الرقمية

- Institutional repositories (**Univ of Southampton**)
- Topical (subject) repositories - (**DLIST, eLIS**)
- Personal repositories (**Eugene Garfield**)
- Publishers' and digital facilitators' collections
- Out of copyright collections (**Live Windows Books**)
- Selective open access (**Google Books**)

نماذج من المستودعات الرقمية (الهند)

ePrints@IISc

Open Access Repository of IISc Research Publications

INDIAN ACADEMY
OF SCIENCES

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
INDIAN NATIONAL SCIENCE ACADEMY

National Informatics Centre

Medknow
Publications

medIND

OpenMED
@NIC

J-Gate

نماذج من مستودعات الرسائل الجامعية

VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY

10,472
Electronic
Theses and Dissertations

VT ETDs

- [Browse VT ETDs](#)
- [Search VT ETDs](#)

المجتمع العربي

في السعودية وبعض البلدان الأخرى:

■ بنية قوية في الاتصالات وتقنيات المعلومات

■ زيادة في عدد الحاسبات

■ زيادة في عدد المستخدمين من الإنترنت

إذن:

ليست هناك فجوة رقمية حقيقية (اللهم إلا بين منطقة وأخرى)

المجتمع العربي: فجوة معرفية

- ضعف في المحتوى الورقي بصفة عامة.
- ضعف في الكم (عدد المؤلفات: دوريات/ كتب/ ...)
- ضعف في الكيف
- ضعف على مستوى الترجمة
- ضعف في القراءة
- ضعف في الإفادة من المعلومات Information use

المحتوى العربي على الإنترنت (١)

■ الوراق - القرية الإلكترونية في أبوظبي

<http://www.alwaraq.net/>

■ ذاكرة مصر المعاصرة - مكتبة الإسكندرية

<http://modernegypt.bibalex.org/collections/home/default.aspx>

■ ذاكرة العالم العربي - مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، مكتبة الإسكندرية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

<http://www.memoryarabworld.net/>

■ الأسكوا (منظمة الأمم المتحدة للتنمية لدول غرب آسيا) شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTD)

<http://www.escwa.un.org/>

■ تاريخ العلوم عند المسلمين

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، مكتبة الكونجرس الأمريكي

المحتوى العربي على الإنترنت (٢)

مصادر مرجعية

■ المعرفة

<http://www.marefa.org/>

■ الويكيبيديا (الإصدار العربية)

<http://ar.wikipedia.org/>

■ علماء العرب

www.alnoor.info/Scientists/

■ قاعدة بيانات معجم باسم

■ معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات / الشامي

المحتوى العربي على الإنترنت (٣)

مشروعات رقمية في الجامعات

■ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وبها المستودع الرقمي المعياري الوحيد في العالم العربي

<http://eprints.kfupm.edu.sa/>

■ جامعة الملك سعود

■ جامعة أم القرى

■ المكتبة الرقمية بوزارة التعليم العالي (مصر)

المحتوى العربي على الإنترنت (٤)

الدوريات المتخصصة

■ بعض الدوريات المتخصصة الصادرة عن الجامعات

(٤ دوريات من مجموع ٣٢ دورية)

■ بعض الدوريات المتخصصة الصادرة عن الجمعيات العلمية

مثل: مجلة الجمعية السعودية لطب الأسنان

المحتوى العربي على الإنترنت (٥)

مواقع إسلامية

- المكتبة الوقفية (كتب ذات نصوص كاملة)
- موقع صيد الفوائد
- مواقع الفتاوى (الشيخ ابن باز، الشيخ صالح المنجد، ...)

المحتوى العربي على الإنترنت (٦)

مواقع أخرى

- مواقع الوزارات والأجهزة الحكومية
- عشرات من الصحف الإخبارية
- عشرات من المواقع الإخبارية (الجزيرة، العربية، ...)
- عشرات من المجلات العامة Popular magazines
- آلاف من المدونات Blogs
- آلاف من المنتديات

ما الذي يحتاجه المجتمع العربي ؟ (١)

- أولاً: على الصعيد المعلوماتي
- ثانياً: على الصعيد التنظيمي
- ثالثاً: على الصعيد التوعوي

ما الذي يحتاجه المجتمع العربي ؟ (٢)

أولاً: على الصعيد المعلوماتي

- إعداد بوابة Portal تهدف إلى التعريف والوصول إلى جميع مشروعات إثراء المحتوى العربي على الإنترنت
- تحفيز إصدار الدوريات العلمية وفقاً لأسلوب الوصول الحر (خاصة الدوريات الصادرة عن الجامعات والجمعيات العلمية)
- إعداد دليل لتلك الدوريات، على غرار دليل DOAJ
- تحفيز إصدار جميع أعمال المؤتمرات Proceedings التي تقام في المملكة إلكترونياً وفقاً لأسلوب الوصول الحر
- تحفيز إنشاء مستودعات مؤسسية بجميع الجامعات
- تعريب برمجيات إدارة المحتوى ذات الصلة

ما الذي يحتاجه المجتمع العربي ؟ (٣)

EPrints , DSpace	المستودعات
Open Journal Systems (OJS)	الدوريات
Open Conference Systems (OCS)	المؤتمرات

ما الذي يحتاجه المجتمع العربي ؟ (٤)

- تحفيز إنشاء مستودع رقمي للرسائل الجامعية (بالتعاون مع وزارة التعليم العالي)
- تحفيز إنشاء مستودعات موضوعية في جميع تخصصات المعرفة البشرية
- إنشاء بوابة للترويج لحركة الوصول الحر ودعمها في المملكة على كافة المستويات، وذلك على غرار البوابات التالية في إيطاليا وجنوب أفريقيا :

PLEIADI: Portal for the Italian Electronic Literature in Open and Institutional Archives. http://www.openarchives.it/pleiadi/index.php?sel_lang=english

Open Access in South Africa. www.sivulile.org/

ما الذي يحتاجه المجتمع العربي ؟ (٥)

ثانياً: على الصعيد التنظيمي

- **التعجيل بالمصادقة على البيانات الدولية للوصول الحر (مثل معاهدتي بودابست وبرلين)، بما يعمل على انخراط المؤسسات السعودية في الحركة الدولية للوصول الحر.**
- **إصدار البيانات والمبادرات ذات الصلة بتشجيع الوصول الحر**
- **وضع المعايير والسياسات الوطنية التي تشجع على الانخراط في هذه الحركة، بل صياغة السياسة الوطنية للوصول الحر في المملكة. وذلك على غرار الهند والدانمارك.**

- **The Indian National Open Access Policy.**

<http://www.ncsi.iisc.ernet.in/OAworkshop2006/pdfs/NationalOAPolicyDCs.pdf>

- **Open Access Policy in Denmark.**

<http://www.dini.de/fileadmin/weitere/bibtag2007/dorch.pdf>

ما الذي يحتاجه المجتمع العربي ؟ (٦)

ثالثاً: على الصعيد التوعوي

- عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل للترويج لمبدأ الوصول الحر، ولتشجيع الباحثين على الانخراط فيه سواء من حيث الإنشاء أو الاستفادة.
- تمويل وتشجيع إعداد الدراسات العلمية الكاشفة عن اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر ومدى مشاركتهم في مصادره أو الاستفادة منها.
- إعداد ورش عمل ومحاضرات **للتوعية المعلوماتية** بصفة عامة
Information Literacy
- تخصيص يوم أو أسبوع للمحتوى العربي المفتوح، وذلك على غرار
Open Access Day

شكرا لحسن استماعكم

